

Urganch Ranch texnologiya universiteti asoschisi Atajonov Atavay Atajonovich tavalludining 75 yillik yubileyiga bag'ishlangan "Hududda barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya.

18-19- dekabr, 2024-yil

Международная научно-практическая конференция на тему «Приоритетные направления обеспечения устойчивого экономического роста в регионе», посвященная 75-летию Атажонова Атавая Атажоновича, основателя Ургенчского технологического университета Ранч.

18-19 декабря 2024 г.

International scientific and practical conference titled "Priority areas of ensuring sustainable economic growth in the region" dedicated to the 75th anniversary of Atajonov Atavay Atajonovich, the founder of Urgench Ranch University of Technology.

December 18-19, 2024.

XORAZM VILOYATI
KORUMUCI RASMIY WEB-SAYTI

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

Universitat
de Lleida

UO‘K: 332.1:330.59(575.1)

KBK: 65.04(50‘)

M 52

“Mintaqada barqaror iqtisodiy o‘shish sur‘atlarini ta‘minlashning ustuvor yo‘nalishlari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari / Urganch Ranch Universiteti. - Innovasion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, 2024. 2-jild, - 480 b.

Mazkur xalqaro anjuman materiallarida mintaqada iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash uchun zarur bo‘lgan ustuvor yo‘nalishlar tahlil qilingan. Qator zamonaviy iqtisodiy muammolar, shu jumladan, barqaror rivojlanish, yangi texnologiyalarni joriy etish, ekologik barqarorlik va ijtimoiy taraqqiyot masalalari muhokama etilgan. Anjumanda turli mamlakatlardan olimlar, iqtisodchilar va mutaxassislar o‘z tadqiqotlari va tajribalari bilan o‘rtoqlashib, iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantirish uchun strategiyalar, innovatsiyalar va investitsion imkoniyatlarni ko‘rib chiqqanlar. Shuningdek, ushbu materiallar mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirish va iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashda yangi yondashuvlar, metodologiyalar va eng yaxshi amaliyotlar haqida ma‘lumotlar taqdim etadi. O‘tkazilgan tadqiqotlar natijalari, ayniqsa, iqtisodiy o‘shish sur‘atlarini oshirish, ish o‘rinlarini yaratish va barqaror taraqqiyotga erishish uchun muhim yo‘nalishlarni belgilab beradi. Shular orqali anjuman materiallari mintaqada barqaror iqtisodiy o‘shish uchun istiqbolli yechimlarni ishlab chiqishda foydali bo‘lishi kutilmoqda.

Mas‘ul muharrirlar: PhD, Ruzmetov D.I.
Tahrir hay‘ati: i.f.n., dots. Ruzmetov Sh.B,
dots. Tajiev B.U.,
dots. Ollanazarov B.D.,
dots. Rahimov T.J.,
dots., Yaxshimuradov I.,
PhD., Yakubov A.
PhD., Saidov D.R.,
PhD., Radjapov X.B.,
PhD., Sapaev A.D.,

Taqrizchilar:
i.f.d., prof. Ruzmetov B.R.,
PhD., prof Raul Ramos Lobo
PhD., prof. Kamil Picha

ISBN: 978-9910-01-462-8

©“Innovasion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi” , 2024 y.

© “Mintaqada barqaror iqtisodiy o‘shish sur‘atlarini ta‘minlash ustuvor yo‘nalishlari” mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari

хорижий инвесторлар ўз инновацион маблағларининг ички иқтисодиётга кириб келишидан манфаатдорлиги ўсиб бориши билан, республика учун уни қуйидаги салбий ҳолатларга олиб келишини англаб олишимиз зарур:

-хорижий инвесторларнинг республика миллий иқтисодиётига инновацион маблағларини киритишдан мақсад, миллий иқтисодиётни ривожлантириш бўлмай, қисқа муддатда катта фойда олишдир;

-хорижий инвесторлар ўз мақсадларидан келиб чиққан ҳолда инвестиция маблағларини бир қисмини инновацион фаолиятни ривожлантириш учун сарфлайдилар. Инновацион инвестиция маблағларини хорижий инвесторлар манфаатидан келиб чиққан ҳолда республика иқтисодиётини ривожлантиришда, улар учун манфаатли бўлган тармоқларни ривожлантиришга асосланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. European Innovation Scoreboard 2007.-р. 5.
2. Павлов К. Инновации интенсивного и экстенсивного типа//Экономист.-Москва, 2009.-№7.-47с.
3. Захарова Н. Координация инновационных процессов в Европейском Союзе//Экономист.-Москва, 2019.-№7.-65с.
4. Захарова Н. Координация инновационных процессов в Европейском Союзе//Экономист.-Москва, 2020.-№7.-58с.
5. Павлов К. Инновации интенсивного и экстенсивного типа//Эк

MINTAQANING IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANISHIDA INVESTITSIALARNING AHAMIYATI

Masharipov Sardorbek Farxadovich

Urganch Ranch-texnologiya universiteti "Iqtisodiyot" kafedrasi o'qituvchisi

Аннотация. Ushbu maqola O'zbekistonda investitsiyalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga ta'sirini yoritadi. Investitsiyalar infratuzilmani yangilash, ish o'rinlarini ko'paytirish va barqaror iqtisodiy o'sishga erishishda hal qiluvchi omildir. Hududiy imkoniyatlardan foydalanish va investitsiya jozibadorligini oshirish mamlakat iqtisodiy salohiyatini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.

Аннотация. В данной статье освещается влияние инвестиций на социально-экономическое развитие Узбекистана. Инвестиции являются ключевым фактором в модернизации инфраструктуры, увеличении рабочих мест и достижении устойчивого экономического роста. Использование регионального потенциала и повышение инвестиционной привлекательности помогут вывести экономику страны на новый уровень.

Abstract. This article highlights the impact of investments on Uzbekistan's socio-economic development. Investments are a key driver of infrastructure modernization, job creation, and sustainable economic growth. Harnessing regional opportunities and boosting investment attractiveness can elevate the nation's economic potential to a new level.

Kalit so'zlar: Investitsiyalar, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, barqaror o'sish, infratuzilma, hududiy imkoniyatlar, ish o'rinlari, investitsiya jozibadorligi, iqtisodiy islohotlar, transmilliy korporatsiyalar, O'zbekiston iqtisodiyoti.

Ключевые слова: Инвестиции, социально-экономическое развитие, устойчи-вый рост, инфраструктура, региональные возможности, рабочие места, инвести-ционная

привлекательность, экономические реформы, транснациональные кор-порации, экономика Узбекистана.

Keywords: Investments, socio-economic development, sustainable growth, infrastructure, regional opportunities, jobs, investment attractiveness, economic reforms, transnational corporations, Uzbekistan's economy.

Investitsiyalar nafaqat muayyan korxonalar va hududlar, balki butun mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanishida ham muhim rol o'ynaydi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni III yo'nalishi 26-maqсадida malakatimizning kelgusi besh yildagi investitsion siyosatining ustuvor vazifalari belgilab berilgan. Jumladan, "Mamlakatda investitsiya muhitini yanada yaxshilash va uning jozibadorligini oshirish, kelgusi besh yilda 120 milliard AQSh dollari, jumladan 70 milliard dollar xorijiy investitsiyalarni jalb etish choralari ko'rish. Investitsiyalardan samarali foydalanish hamda eksport hajmlarini oshirish bo'yicha, «pastdan-yuqoriga» tamoyili asosida, yangi tizimni yo'lga qo'yish. 2026 yilgacha Xorijiy va mahalliy investitsiyalarni jalb etish strategiyasini amalga oshirish. Davlat-xususiy sheriklik asosida energetika, transport, sog'liqni saqlash, ta'lim, ekologiya, kommunal xizmatlar, suv xo'jaligi va boshqa sohalarga 14 milliard AQSh dollarga teng investitsiya jalb etish" [1].

Investitsiyalarning milliy iqtisodiyotlar va alohida hududlarga ta'siri ko'plab olimlar va amaliyotchilar tomonidan o'rganilib, dolzarbli hech qachon yo'qolmagan. Ayniqsa, transmilliy korporatsiyalarning mamlakat yoki ma'lum bir hudud iqtisodiy rivojlanishiga ta'siri kabi kam o'rganilgan investitsiyalar alohida qiziqish uyg'otadi. Shu sababli, mazkur mavzuni har tomonlama va kompleks tahlil qilish, turli jihat va o'lchovlarni o'z ichiga oluvchi chuqur ilmiy yondashuv zarurligini ta'kidlash joizdir, bu esa ushbu asarning asosiy maqsadlarini belgilaydi.

O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning umumiy ko'rinishi

Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish jamiyatning turli jihatlarining sifat va miqdoriy yaxshilanishini ifodalaydi. Bunga ishlab chiqarish, daromad, bandlik darajasi, tovarlar taqsimoti, yashash darajasi, ta'lim, sog'liqni saqlash, oziq-ovqat, uy-joy va ijtimoiy himoya kiradi. Bu iqtisodiy va iqtisodiy bo'lmagan jihatlarning vaqt o'tishi bilan qanchalik yaxshilanganini anglatadi. 1991-yilda mustaqillikni qo'lga kiritgandan beri, O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va davlat boshqaruvining turli sohalarida islohotlar o'tkazmoqda. Ushbu islohotlar natijasida YIM o'sishi, qashshoqlik va ishsizlikning kamayishi, mahsulot eksportining ortishi kabi yutuqlarga erishilgan [2].

Ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar aholi turmush darajasini oshirishga, barqaror ish o'rinlari va daromad yaratishga qaratilgan. Investitsiyalar jozibadorligini oshirish O'zbekiston iqtisodiyoti uchun umumiy va hududlarning rivojlanishi uchun alohida ahamiyatga ega. O'zbekistonning investitsiyalarga jozibadorligi yuqori darajada. Bizning tahlillarimiz O'zbekiston Respublikasida investitsiya jozibadorligi mezonlariga ta'sir qiluvchi omillarni aniqlashni maqsad qilib qo'ygan [3].

Hududlar o'rtasidagi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishdagi farqlar va ularni bartaraf etish uchun alohida investitsiya siyosatining qabul qilinishi talab etiladi. Bu iqtisodiyotni integratsiyalashgan tizim sifatida rivojlantirish va mamlakat

iqtisodiyotiga xizmat qilish uchun juda muhimdir. Shu sababli, O‘zbekiston Respublikasidagi hududlarning investitsiya imkoniyatlarini va iqtisodiy rivojlanishini o‘rganish mantiqan to‘g‘ri yondashuvdir.

Jadval 1.

O‘zbekiston hududiy investitsiyalarining asosiy yo‘nalishlari va natijalari [4]

<i>Kategoriya</i>	<i>Asosiy faktlar</i>
<i>Iqtisodiy o'sish (YaHK)</i>	2023 yilda asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar 13.2% ga o'sib, 139.1 trillion so'mni tashkil etdi.
<i>Infratuzilma investitsiyalari</i>	Toshkent-Andijon avtomagistrali loyihasi (\$1 milliard); Qoraqalpog'istonda 1500 MVt shamol elektr stansiyasi qurildi.
<i>Ish o'rinlarini yaratish</i>	Namanganda qishloq joylardagi ishsizlik 2019 yildagi 11.4% dan 2023 yilda 8.7% gacha kamaydi.
<i>To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (TXI)</i>	2023 yilda \$4 milliarddan ortiq TXI jalb qilindi; kimyo va gazni qayta ishlash zavodlari muhim loyihalardan.
<i>Ijtimoiy investitsiyalar</i>	Qishloq joylaridagi maktab va kasb-hunar markazlarini modernizatsiya qilishga 2.7 trillion so'm ajratildi.
<i>Sanoat investitsiyalari</i>	Investitsiyalarning 35% sanoat loyihalariga yo'naltirilib, tekstil va metallurgiya sohalarida katta yutuqlar qayd etildi.

Investitsiyalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishdagi roli

Investitsiyalar har qanday hudud yoki korxonaning rivojlanishida asosiy omil, asosiy harakatlantiruvchi kuch va rivojlanishning bosh motividir. O‘zbekiston ijtimoiy-iqtisodiy salohiyatni rivojlantirish uchun asosiy islohotlarni amalga oshirish orqali katta hissa qo‘shib kelmoqda. Bu jarayonda investitsiyalar hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Investitsiyalar, odatda, mamlakatda xorijiy to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalar shaklida, xorijiy kapital kreditorlarining ishtiroki bilan yoki ishtirokisiz, yuzaga keladi. Davlat-xususiy sheriklik orqali muammolarni hal qilish va xorijiy hamkorlarni jalb qilish amaliyoti bu jarayonni qo‘llab-quvvatlaydi. Shuningdek, mahalliy biznesning samaradorligi loyihaning bosh tadqiqotchisi, hissadori, operatori va boshqa subyektlari bilan bo‘lgan munosabatlar bilan belgilanadi. Ular o‘z ixtiyorlari bilan foydalarini iqtisodiyotga eksport qilmasligi mumkin. Islohotlar jarayonida kuzatilgan investitsiyalarning o‘sishi iqtisodiy rivojlanishning asosiy yo‘nalishlarida katta yutuqlarni ko‘rsatmoqda [5].

Jadval 2.

Asosiy kapitalga investitsiyalarda chet el investitsiyalari va kreditlarining ulushi. Ko‘rsatkichlar foizda ifodalangan [6].

<i>Hududlar</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
<i>O‘zbekiston Respublikasi</i>	42.7	42.3	42.8	56.7
<i>Qoraqalpog‘iston Respublikasi</i>	38.9	37.4	38.7	56.6
<i>Andijon viloyati</i>	36.3	45.6	48.4	63.9
<i>Buxoro viloyati</i>	48.2	58.5	58.4	72.1
<i>Jizzax viloyati</i>	61.9	44.5	47.3	70.7
<i>Qashqadaryo viloyati</i>	69.3	53.6	47.0	58.0

<i>Navoiy viloyati</i>	67.8	61.3	54.4	66.7
<i>Namangan viloyati</i>	37.2	29.8	34.7	55.7
<i>Samarqand viloyati</i>	27.0	34.9	52.7	49.3
<i>Surxondaryo viloyati</i>	60.1	45.2	42.3	66.0
<i>Sirdaryo viloyati</i>	48.7	59.8	79.1	81.4
<i>Toshkent viloyati</i>	26.7	34.3	32.4	56.0
<i>Farg'ona viloyati</i>	41.3	39.1	44.8	51.8
<i>Xorazm viloyati</i>	32.0	33.5	32.3	47.4
<i>Toshkent shahri</i>	29.9	37.3	30.0	40.3

O‘zbekistonda investitsiyalarni jalb qilishdagi muammolar va imkoniyatlar

O‘zbekiston investitsiyalarni jalb qilish uchun katta salohiyatga ega bo‘lib, so‘nggi yillarda hukumat tomonidan iqtisodiy islohotlar amalga oshirilmoqda. Biroq, investitsiya muhitida hali ham qator muammolar mavjud. Masalan, byurokratik to‘siqlar va qonunchilik tizimidagi nomukammalliklar xorijiy investorlar uchun qiyinchilik tug‘dirmoqda. Iqtisodiy rivojlanish va kambag‘allikni qisqartirish vazirligi ta’kidlashicha, to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishdagi asosiy muammolar qulay investitsiya muhitining yo‘qligi va xususiy mulk huquqlarini tartibga solish sohasidagi kamchiliklardir [7].

Shu bilan birga, mamlakatda investitsiyalarni jalb qilish uchun bir qator imkoniyatlar mavjud. O‘zbekistonning strategik geografik joylashuvi, tabiiy resurslarning boyligi va erkin iqtisodiy zonalarning faoliyati xorijiy investorlar uchun jozibador omillardir. BMT Taraqqiyot Dasturining hisobotida O‘zbekistonning iqtisodiy salohiyati va investitsiya imkoniyatlari haqida batafsil ma’lumot berilgan. Ushbu imkoniyatlardan samarali foydalanish va mavjud muammolarni bartaraf etish orqali O‘zbekiston iqtisodiyoti barqaror o‘shishga erishishi mumkin [8].

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, investitsiyalar millatning iqtisodiy rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lib, ular ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotni tezlashtirish, infratuzilmani yaxshilash va barqaror ish o‘rinlarini yaratishni ta’minlaydi. O‘zbekiston iqtisodiy o‘zgarishlar tufayli katta yutuqlarga erishdi. Xususan, so‘nggi yillarda asosiy kapitalga investitsiyalar oshdi va sanoat hamda ijtimoiy sohalarda yangi loyihalar amalga oshirildi.

Shu bilan birga, investitsiyalarni jalb qilishda hali ham qiyinchiliklar mavjud, masalan, xususiy mulk huquqlarini tartibga solishdagi kamchiliklar va ma'muriy to‘siqlar xalqaro investorlar uchun muammolarni keltirib chiqarmoqda. Shu bilan birga, O‘zbekiston o‘zining qulay geografik joylashuvi, boy tabiiy resurslari va erkin iqtisodiy zonalarning faoliyati tufayli xalqaro investorlarni o‘ziga jalb qilmoqda.

Mintaqaviy iqtisodiy nomutanosibliklarni bartaraf etish va hududiy imkoniyatlardan samarali foydalanish mamlakatda barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashi mumkin. Bundan tashqari, davlat-xususiy sheriklik tamoyillariga asoslangan strategiyalar investitsiyalarning ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda muhim rol o‘ynaydi. O‘zbekiston mavjud muammolarni hal qilish va

barcha imkoniyatlardan to'liq foydalanish orqali kelajakda o'z iqtisodiy rivojlanishini yangi bosqichga olib chiqishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022 – 2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi 2022-yil 28 yanvardagi PF-60-sonli farmoni.
2. O. S. Kakhkhorov and O. O. Azimov, "Economic efficiency of attracting and using investments in Uzbekistan," Academic research in educational, 2021. cyberleninka.ru
3. R. F. Tolaganova and B. B. Ochilov, "DIRECTIONS FOR IMPROVING INVESTMENT ATTRACTION MECHANISMS," Eurasian Journal of Academic Research, 2024. cyberleninka.ru
4. Ushbu ma'lumotlar Statistika qo'mitasi, Reuters, Moliya vazirligi, [Investitsiya vazirligi](#), [Osiyo Taraqqiyot Banki](#), va [Jahon banki](#) ma'lumotlariga asoslangan.
5. K. Boburmirzo and T. Boburjon, "Exchange rate influence on foreign direct investment: empirical evidence from CIS countries," International Journal of Management And ..., 2022. inlibrary.uz
6. https://api.siat.stat.uz/media/uploads/sdmx/sdmx_data_1336.pdf
7. <https://www.gazeta.uz/oz/2021/02/26/investments/>
8. O'zbekiston investitsion salohiyati 15-MAY, 2014 [Guidelines, handbooks, toolkits](#) <https://www.undp.org/uz/uzbekistan/publications/uzbekiston-investitsion-salohiyati-0>
9. M. Saydahmedova, "Foreign in the Development of the Economy of Uzbekistan Place and Role of Investments," JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN, 2024. inovatus.es
10. Sh.U Mamayusupova, M.T Usmonov, M.N Mavlonova, and F. E. Qodirov, "Methods and Importance of Attracting Foreign Direct Investments to Our Country," in Нововведения современного научного развития в эпоху глобализации: проблемы и решения, 2024. uzresearchers.com
11. D. J. Rustamov, "Ways of improving of attraction foreign investments in the economy of the Republic of Uzbekistan," Экономика и социум, 2020. cyberleninka.ru

TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA MEHMONXONALARNING O'RNI

Saydullayeva.D.G',

Qoraqalpoq davlat universiteti Turizm yo'nalishi magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada turizm sohasini rivojlantirishda mehmonxonalarining tutgan o'rni tahlil qilinadi. Mehmonxonalar nafaqat sayyohlar uchun turar joy bo'lib xizmat qiladi, balki iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy taraqqiyotga sezilarli hissa qo'shadi. Maqolada mehmonxona tarmog'ining iqtisodiy ahamiyati, bandlikni oshirish, mahalliy mahsulotlarga talabni kuchaytirish kabi jihatlari o'rganilgan. Shuningdek, innovatsiyalar, ekologik barqarorlik va xizmat sifatini oshirishning ahamiyati yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Turizm, Mehmonxona, Mehmonxona biznesi, Sayyohlik infratuzilmasi, Xizmatlar sifati, Turizm rivojlanishi, Mehmonxona xizmatlari, Iqtisodiy rivojlanish, Bandlik, Soliq tushumlari

Аннотация: В данной статье анализируется роль гостиниц в развитии туристической отрасли. Гостиницы служат не только местом проживания для туристов, но и оказывают значительное влияние на экономическое, социальное и культурное развитие. В статье рассматриваются экономическая значимость гостиничного бизнеса, его вклад в повышение занятости, рост спроса на местные продукты. Также освещается важность внедрения инноваций, экологической устойчивости и повышения качества услуг.

Ключевые слова: Туризм, Гостиница, Гостиничный бизнес, Туристическая

Mundarija

2-SHO‘BA: MINTAQANI KOMPLEKS IJTIMOYIY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI

Мадаминов И.О., Вайсова И.И.	Худудларда кичик бизнес ва хусусий тadbirkorlikning rivojlantirishida investitsiyalarning ўрни.....	3
Мадаминов И.О., Султонмуротов Д. Masharipov S.F.	Хорижий давлатлар tajribasi asosida investitsion va innovatsion faollikni ta'minlash masalalari	6
Saydullayeva.D.G‘.	Mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalarning ahamiyati	10
Ashurova O.Y.	Turizm sohasini rivojlantirishda mehmonxonalarning o‘rni	14
Qilicheva M. T. Kalbaeva Sh.	Investitsiyalar samaradorligini oshirishda iqtisodiy hamkorlikning ahamiyati.....	17
Seytniyazova Sh.B. Utepbergenova M.	O‘zbekistonda turizm sanoatini rivojlantirish: imkoniyatlar va yangi yo‘nalishlar	20
Sadatdinova K.A.	Modern experience of uzbekistan in tourism development.....	22
Sarsenbaeva G.	Qoraqalpogiston Respublikasi hududida ekstremal turizmni rivojlantirishda olib borilayotgan islohatlar	26
Опаев Б.А., Хожаназаров Н. Р.	Creation of a travel agency site is inherent characteristics and efficiency enhancement mechanisms	30
Matmuratova N.R., Eshchanova S. M. Seytniyazov S.P.	Turizm xizmatlar sohasida kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarining roli	32
Мамajanova G.T. Сарсенбаев С.	Эффективное использование экономических условий для обеспечения экономического роста, увеличения инвестиций	35
Masharipova F.A.	Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarning o‘rni va ahamiyati.....	37
Икромов К.Т.	Qoraqalpogiston Respublikasida mehnat bozori rivojlanishining muammolari.....	42
Muminova E.A., Umarova D.O. Sotvoldiyeva M.G.	Iqtisodiy yuksalishda tadbirkorlik asosiy tayanchdir.....	45
Музаффарова К.З., Исломова Ф.Ж.	Приоритетные направления развития региональной инновационной экономики Республики Узбекистан.....	49
Музаффарова К.З., Холмўминова Э.	Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda qishloq xo‘jaligi infratuzilmasining ahamiyati: kobb-duglas modeli asosida tahlil	52
Ismailov D. A., Nazarova H.Sh. Rustamov A.A.	Молиявий инклюзиянинг қишлоқ аҳолиси турмуш даражасини оширишга таъсири	55
Абдурасулов Ж.А.	Barqaror iqtisodiy o‘sishni ta'minlashda investitsiyalar va moliya bozorlarining o‘rni	58
Joldasbaeva U.J.	O‘zbekiston suv resurslarini boshqarishda davlat va xususiy investitsiyalarni jalb etish: aylanma iqtisodiyot tamoyillarini joriy etishning samarali usullari	61
	Қашқадарё вилояти иқтисодиётини ривожлантиришда хорижий инвестициялар жалб этишининг аҳамияти	64
	Барқарор иқтисодиётни шакллантиришда туризмнинг аҳамияти	68
	The role of tourism in increasing foreign currency inflows in developing countries	71
	Agroturizmni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanishning konseptual asoslari	75
	Корхоналарни қайта ташкил қилиш жараёнлари: ҳисоб, ҳисобот ва аудит масалалари	79
	Innovation is a key factor in the economic growth of strategic	

**“MINTAQADA BARQAROR IQTISODIY O‘SISH
SUR‘ATLARINI TA‘MINLASH USTUVOR YO‘NALISHLARI”
MAVZUSIDA XALQARO ILMIY- AMALIY ANJUMAN
MATERIALLARI
2-JILD**

**МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА РЕГИОНА» МАТЕРИАЛЫ**

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL
CONFERENCE TITLED "PRIORITY AREAS OF ENSURING
SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH IN THE REGION"
MATERIALS**

2024-yil 18-dekabr, Urganch, O‘zbekiston

Muharrir: M. Hayitova
Texnik muharrir: M. Tursunov
Musavvir: Sh. Zoxidova
Musahhih: X. Zakirova
Kompyuterda
sahifalovchi: U. Abduraxmonov

Tel.: +99899920-90-35

Nashr lits. № 3226-275f-3128-7d30-5c28-4094-7907, 10.08.2020.

Bosishga ruxsat etildi 12.12.2024.

Bichimi 60x84 ¹/₈. «Times New Roman» garniturasida.

Ofset bosma usulida bosildi.

Shartli bosma tabog‘i: 30,5. Nashriyot bosma tabog‘i 30,0.

Tiraji: 50. Buyurtma № 210.

«INNOVATSION RIVOJLANISH NASHRIYOT-MATBAA UYI»

bosmaxonasida chop etildi.

100174, Toshkent sh., Olmazor tumani, Ziyo MFY,

Talabalar ko‘chasi, 96-1-uy